

GLOBALLASHUV DAVRIDA TIBBIY TURIZMNING MUAMMOLARI

Nasretdinova Aziza Adxamjonovna

Qarshi Davlat Universiteti Iqtisodiyot fakulteti, Turizm yo‘nalishi 2- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048728>

Annotatsiya. Turizm sohasi har bir soha bilan uzviy ravishda bo‘liq ekanligi bugungi kunda yanada yaxshiroq namoyon bo‘lib borayabdi. Kundan-kunga rivojlanib borayotgan turizm sohasi hozirda iqtisodiyot, madaniyat, san‘at, tarixshunoslik, ekologiya, biznes va tibbiyot kabi bir qancha sohalarga ham o‘zining ijobiy ta‘sirini ko‘rsata oladigan darajaga yetib keldi. Hattoki bugungi kunda tibbiyot turizmi tushunchasi ham shakllanishga ulgurdi va jadal ravishda rivojlanib bormoqda. Bilamizki, turistlar maqsadlardan kelib chiqib sayohatni amalga oshiradilar. Ba‘zi turistlar yillar xalqaro tibbiy xizmatdan foydalanish uchun boshqa davlatlarga sayohat qiladilar va bu o‘z nomi bilan tibbiy turizm deb ataladi. Tibbiy turizm-bugungi globallashuv davrida, turizmning bir qancha turlari ichida o‘z mezbon mamlakatiga yaxshi iqtisodiy daromad keltiruvchi sohaga aylanib ulgurgan. Biroq, bu soha bir qator muammolar bilan ham yuzma-yuz kelmoqda. Har yili millionlab odamlar chet elda tibbiy yordam olish uchun safar qiladi, ammo bunday sayohatlarning turli jihatlari, xususan, huquqiy, etika va madaniy masalalar, ko‘plab murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Tibbiy turizm, bir tomondan, mamlakatlar o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlasa, boshqa tomondan, xavfsizlik, xizmat sifatining pastligi va yuridik jihatlar bo‘yicha muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shuningdek, tibbiy xizmatlar uchun sarflanadigan xarajatlar, bemorlarning huquqlari, shifokorlarning malakasi va xizmat ko‘rsatish jarayonining shaffofligi kabi masalalar tibbiy turizmni yanada murakkablashtirmoqda. Ushbu maqolada, globallashuv davrida tibbiy turizmning muammolari va ularni hal qilish yo‘llari haqida batafsil mulohaza yuritimiz.

Kalit so‘zlar: transchegaraviy, tibbiy turizm, skeptitsizm, xalqaro turizm normalari, xizmatlar importi, madaniy kontekstlar, akkreditatsiya tashkilotlari,

Abstract. The tourism sector is inherently connected to various fields, which has become increasingly evident today. The tourism industry, which continues to develop day by day, has reached a level where it can positively impact several areas such as economics, culture, art, historiography, ecology, business, and medicine. In fact, the concept of medical tourism has emerged and is rapidly developing in today's world. As we know, tourists travel for various purposes. Some tourists travel abroad for years to access international medical services, which is referred to as medical tourism. In the current era of globalization, medical tourism has become a sector that brings significant economic benefits to host countries among various types of tourism. However, this field also faces numerous challenges. Every year, millions of people travel abroad to receive medical assistance, but such trips bring about various complexities, particularly in legal, ethical, and cultural aspects. On one hand, medical tourism strengthens economic ties between countries; on the other hand, it raises issues related to security, service quality, and legal matters. Additionally, factors such as costs for medical services, patients' rights, the qualifications of healthcare providers, and the transparency of the service delivery process further complicate medical tourism. This article will provide a detailed discussion on the issues of medical tourism in the context of globalization and explore potential solutions.

Keywords: transboundary, medical tourism, skepticism, international tourism norms, service imports, cultural contexts, accreditation organizations.

***Аннотация.** Сфера туризма неразрывно связана с каждой из отраслей, и в настоящее время это становится все более очевидным. Туризм, который развивается день ото дня, достиг уровня, когда может оказывать положительное влияние на такие области, как экономика, культура, искусство, история, экология, бизнес и медицина. Даже понятие медицинского туризма уже сформировалось и продолжает активно развиваться. Мы знаем, что туристы совершают поездки исходя из своих целей. Некоторые туристы годами путешествуют в другие страны, чтобы получить международные медицинские услуги, и это называется медицинским туризмом. В современную эпоху глобализации медицинский туризм стал сектором, который приносит значительный доход принимающей стране. Однако эта область сталкивается и с рядом проблем. Каждый год миллионы людей отправляются за границу за медицинской помощью, но такие поездки порождают множество сложностей, особенно в правовых, этических и культурных аспектах. С одной стороны, медицинский туризм укрепляет экономические связи между странами, с другой стороны, вызывает проблемы, связанные с безопасностью, низким качеством услуг и юридическими вопросами. Также расходы на медицинские услуги, права пациентов, квалификация врачей и прозрачность процесса оказания услуг усложняют ситуацию в области медицинского туризма. В данной статье мы подробно рассмотрим проблемы медицинского туризма в эпоху глобализации и пути их решения.*

***Ключевые слова:** трансграничный, медицинский туризм, скептицизм, международные туристические нормы, импорт услуг, культурные контексты, аккредитующие организации.*

Tibbiy turizm– davolanish maqsadida chet elga sayohat qilish amaliyotidir. Ilgari bu atama asosan kam rivojlangan mamlakatlardan yuqori rivojlangan davlatlardagi yirik tibbiyot markazlariga, o‘z yurtida mavjud bo‘lmagan davolanish usullarini qo‘llash uchun boradigan bemorlarni nazarda tutardi. Ammo so‘nggi yillarda bu tushuncha rivojlangan mamlakatlardan arzonroq tibbiy xizmatlar olish maqsadida rivojlanayotgan davlatlarga sayohat qiluvchilarga nisbatan ham qo‘llanilmoqda. Agar bemor o‘z tibbiy ehtiyojlarini qondirish uchun chet elga sayohat qilsa, tibbiy xizmatlarning importi tibbiyot turizmi deb hisoblanadi. Tibbiy turizm sohasining rivojlanishi, global miqyosda sog‘liqni saqlash xizmatlarining yanada ko‘proq odamlar tomonidan qabul qilinishi bilan bog‘liq. Bu soha nafaqat bemorlar uchun, balki iqtisodiy rivojlanish uchun ham katta imkoniyatlar yaratmoqda. Tibbiy turizm, asosan, muayyan davolash usullariga, jarrohlik amaliyotlariga yoki maxsus sog‘liqni saqlash xizmatlariga ehtiyoj bo‘lgan bemorlarning boshqa mamlakatlarga safar qilishi jarayonidir. Tibbiyot turizmi haqida gap ketar akan, Hindiston davlati ko‘z oldinga keladi. Tibbiyot sohasida xizmat ko‘rsatishda sifatli va standartlarga javob beradigan kasalxonalarining to‘g‘ri taqsimlanmaganligi, infeksiyalar va sanitariya sharoitlari ham yuqori sifatga ega emasligi kabi muammolar bor. Hindistonda tibbiyot turizmi sohasi tez sur‘atlar bilan rivojlanmoqda va mamlakat xalqaro miqyosda sog‘liqni saqlash xizmatlarini taklif etish bo‘yicha muhim markazga aylanishga ulgurgan. Tibbiyot turizmining o‘sishi ko‘plab omillar bilan bog‘liq bo‘lib, ular orasida raqobatbardosh narxlar, yuqori malakali shifokorlar va zamonaviy tibbiy infratuzilma mavjud. Hindiston har yili 500,000 dan ortiq xorijiy bemorni qabul qiladi va bu raqam yil sayin ortib bormoqda. Hindistonning tibbiyot turizmiga ixtisoslashgan asosiy sohalari ichida yurak jarrohligi, ortopediya, onkologiya, estetik jarrohlik va reproduktiv tibbiyot mavjud. Masalan, yurak jarrohliklari uchun Hindistonning eng mashhur shifoxonalaridan biri, "Fortis Healthcare" tarmog‘i bo‘lib, u yuqori sifatli xizmatlar va raqobatbardosh narxlar taklif qiladi. Hindistondagi yurak jarrohliklari narxlari, masalan, AQShga

qaraganda 70-90% ga arzonroq, bu bemorlarni Hindistonga jalb qilishda muhim omil hisoblanadi. Tibbiyot turizmi sohasida Hindistonning muhim raqobatdosh afzalliklari orasida xalqaro standartlarga mos keladigan tibbiy muassasalar, shuningdek, chet ellik bemorlarga xizmat ko'rsatishda tajribali mutaxassislar mavjud. Odatda, hind shifokorlari xalqaro darajada malakaga ega bo'lib, ko'plab shifokorlar Amerika, Yevropa yoki Avstraliyada tahsil olishgan. Bu esa bemorlarning ishonchini oshiradi. Hindistonda tibbiyot turizmi xizmatlaridan foydalanish uchun bemorlar uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Misol uchun, "Apollo Hospitals" tarmog'i bemorlarga tibbiy xizmatlardan tashqari, turistik xizmatlarni ham taklif etadi. Bu shifoxona bemorlarga turli turistik paketlar taqdim etadi, bu esa ularning davolanish jarayonini qulayroq qiladi. Biroq, Hindistonda tibbiyot turizmida ba'zi muammolar ham mavjud. Tibbiy xatolar va xizmatlar sifatidagi xilma-xillik, bemorlarning hayoti uchun xavf tug'dirishi mumkin. Shuningdek, ba'zi bemorlar uchun tibbiy xizmatlar bilan birga transport, ovqatlanish va turar joy masalalari ham muammo bo'lishi mumkin. Bunday holatlar, bemorlarning sayohat qilish qaroriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hindiston tibbiyot turizmi orqali har yili 6-8 milliard dollar daromad oladi, bu mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tibbiy xizmatlar sohasidagi o'sish, shuningdek, yangi ish o'rinlari yaratadi va xalqaro investitsiyalarni jalb etishga yordam beradi. Hindiston hukumati tibbiyot turizmini rivojlantirish maqsadida tibbiy xizmatlarni modernizatsiya qilish va shifoxonalarni xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirmoqda. Shunday qilib, Hindistonda tibbiyot turizmi sohasining o'sishi, bemorlar uchun sifatli xizmatlar taklif qilish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va xalqaro miqyosda o'z o'rnini mustahkamlashga qaratilgan muhim omil hisoblanadi. Mamlakat, bu sohada rivojlanishni davom ettirib, bemorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Transchegaraviy tibbiy xizmatlar taqdim etish jarayonida xalqaro qonunlar va kelishuvlar muhim rol o'ynaydi. Har bir davlat o'z sog'liqni saqlash siyosatiga ega bo'lsa-da, xalqaro darajada qabul qilingan qonunlar va standartlar tibbiy xizmatlarning sifatini va bemorlar huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Ushbu qismda xalqaro qonunlarning tibbiy xizmatlar ko'rsatishidagi o'rni, WHO kabi tashkilotlarning roli va muhim standartlari ko'rib chiqiladi. Dunyo Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (WHO) 1948 yilda tashkil etilgan va u BMT tizimining bir qismi sifatida global sog'liqni saqlashni rivojlantirishga qaratilgan. WHO, xalqaro sog'liqni saqlash standartlarini belgilash va tibbiy xizmatlarning sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. WHO tomonidan belgilangan tibbiy standartlar va protokollar bemorlar huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular, shuningdek, tibbiy xizmatlarning sifatini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, turizm rivojlanayotgan davlatning iqtisodiyoti ham gullab-yashnashi hech birimizga sir emas. Hoh u madaniy turizm, hoh ziyorat turizmi yoki tibbiyot turizmi bo'lsin, bularning barchasi turizm hisoblanadi. Aytmoqchi bo'lganim, turizmning har bir yo'nalishi iqtisodiy o'sish bilan bog'liq. Msalan, transchegaraviy tibbiy xizmatlar ko'rsatish sohasidagi o'sish yangi ish o'rinlarini yaratadi. 2019 yilda tibbiy turizm sohasida 2.3 milliondan ortiq odam ishlagan, va bu raqam har yili 15% ga oshib bormoqda. Shu bilan bir qatorda, transchegaraviy tibbiy xizmatlardan foydalangan bemorlar mahalliy xizmatlar ya'ni turizm, transport, oziq-ovqat va boshqa xizmatlarni xarid qilish orqali mahalliy iqtisodiyotga hissa qo'shadi. Rivojlangan mamlakatlar, masalan, Hindiston va Tailand, yuqori malakali shifokorlar va zamonaviy tibbiy uskunalalar bilan ta'minlangan shifoxonalarga ega. WHO ma'lumotlariga ko'ra, ushbu mamlakatlar har yili 20% ga ko'proq bemorlarni jalb qiladi, bu esa iqtisodiy o'sishga olib keladi. Qo'shimcha qiladigan bo'lsam, transchegaraviy tibbiy xizmatlar narxlarining raqobatbardoshligi tibbiy turizmni rivojlantiradi. Qanday qilib deysizmi? Misol tariqadida, AQShda yurak operatsiyasi o'rtacha 30,000–50,000 dollar atrofida bo'lsa, Hindistonda bu narx 5,000–10,000 dollarni tashkil

etadi. Bunday farqlar bemorlarni chet elga tibbiy xizmat olish uchun jalb qiladi va tibbiyot turizmi rivojlanishi uchun yaxshina ta'sir ko'rsatadi. Narxlarining raqobatbardoshligi, xizmatlarning yuqori sifatli bo'lishi va davlat-xususiy sektor hamkorligi ushbu jarayonni yanada samarali qiladi. Kelajakda tibbiy turizm va transchegaraviy tibbiy xizmatlarning rivojlanishi mamlakatlar iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lishi kutilmoqda. Transchegaraviy tibbiy xizmatlarni ko'rsatishda etnik normalar muhim ahamiyatga ega. Tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida bemorlar va shifokorlar o'rtasidagi madaniy va etnik farqlar, tibbiy xizmatlarning samaradorligi va sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Bemorlarning o'z etnik kelib chiqishiga asoslangan qarashlari, an'analari va qadriyatlari ko'pincha ularning sog'liqni saqlash xizmatlariga bo'lgan munosabatini belgilaydi. Masalan, ba'zi madaniyatlarda an'anaviy davolanish usullariga ko'proq e'tibor qaratiladi, bu esa zamonaviy tibbiy xizmatlarga nisbatan skeptitsizmni keltirib chiqarishi mumkin. Etnik normalar va madaniy kontekstlarni tushunish, shifokorlarga bemorlar bilan yaxshiroq aloqa o'rnatish imkonini beradi. Shifokorlar bemorlarning madaniy ehtiyojlarini inobatga olgan holda xizmat ko'rsatish orqali, ularga ko'proq hurmat va e'tibor ko'rsatganliklarini namoyon etadilar. Bu esa bemorlarning davolanish jarayonida o'zini qulay his qilishiga va xizmat sifatiga bo'lgan ishonchining oshishiga olib keladi. Shuningdek, tibbiy xizmat ko'rsatuvchilar va bemorlar o'rtasidagi etnik normalarning mavjudligi, xavfsizlik va maxfiylikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Etnik kelib chiqishiga ko'ra, bemorlar o'z shaxsiy ma'lumotlarini qanday baham ko'rishlari yoki qaysi ma'lumotlarni oshkor qilishlari to'g'risida boshqacha fikrlashlari mumkin. Shifokorlar bu jihatlarni inobatga olgan holda, bemorlarning maxfiylikini saqlash va ularning huquqlarini hurmat qilishda yanada samimiy bo'lishlari kerak. Xalqaro standartlarning boshqa bir ahamiyati - bu tibbiy turizmni rivojlantirishda raqobatbardoshlikni oshirishdir. Masalan, Hindiston va Tailand kabi mamlakatlar o'z sog'liqni saqlash tizimlarini xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlantirib, yuqori sifatli xizmatlarni taklif etmoqda. Bu mamlakatlarda bemorlar uchun raqobatbardosh narxlar bilan birga, yuqori malakali shifokorlar va zamonaviy tibbiy uskunalarni mavjud. Bunday sharoitlar, xalqaro bemorlarning e'tiborini jalb qiladi va ularning sayohat qilishdagi qarorlarini ta'sir qiladi. Bundan tashqari, xalqaro standartlar tibbiy turizm sohasida sifatni nazorat qilish mexanizmlarini yaratishda ham muhimdir. Mamlakatlar o'rtasida hamkorlik va tajriba almashish orqali tibbiy xizmatlarning sifatini oshirishga erishish mumkin. Masalan, Yevropa Ittifoqi doirasida sog'liqni saqlash xizmatlari uchun belgilangan standartlar, a'zo davlatlarda bir xil darajada xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Bu esa bemorlar uchun xavfsiz va sifatli xizmatlarga erishishni osonlashtiradi. Tibbiy turizmni rivojlantirishda xalqaro standartlar va normalar, shuningdek, bemorlarning sog'liqni saqlash xizmatlariga bo'lgan ishonchini oshiradi. Xalqaro standartlarga amal qilgan shifoxonalar va klinikalar bemorlarning xavfsizligi va xizmat sifatini ta'minlashda ko'proq ishonch uyg'otadi. Misol uchun, JCI (Joint Commission International) kabi xalqaro akkreditatsiya tashkilotlari, sog'liqni saqlash muassasalarini akkreditatsiyalash orqali, bemorlarga yuqori sifatli xizmatlar ko'rsatishni rag'batlantiradi. Bu esa mamlakatlar o'rtasida tibbiy turizmni rivojlantirishda juda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, xalqaro standartlar va normalar tibbiy turizmni rivojlantirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ular, bemorlarni xavfsiz va sifatli xizmatlar bilan ta'minlash, raqobatbardoshlikni oshirish va umuman sog'liqni saqlash sohasida ishonchni kuchaytirishda ahamiyatli hisoblanadi. Bunday sharoitlar tibbiy turizm sohasida global miqyosda muvaffaqiyatga erishish uchun shartdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Medical-Tourism-The-Ethics-Regulation-and-Marketing-of-Health-Mobility-2013
2. <https://www.googleadservices.com> - International healthcare research center